

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
Tecnologia em Gestão Ambiental

PROJETO INTEGRADOR III

Critérios e instrumentos de gestão socioambiental - desenho de alternativas para
Organização/Empreendimento

Redução no consumo de energia e água

Arthur Bispo Quaglio
Heitor Brizanti Falchi
Regiane Rodrigues dos Santos
Paulo de Aquino Henrique Colares

DOCENTE

Gabriela Priolli de Oliveira

São Paulo

2021

SUMÁRIO

1	Introdução	2
1.1	Análise contexto socioambiental	2
1.2	Arcabouço legal	6
1.3	Justificativa	6
4	Referências bibliográficas	7

1 INTRODUÇÃO

A empresa Suzano Papel e Celulose com mais de 90 anos no mercado com forte atuação no segmento de celulose e eucalipto. A empresa possui escritório administrativo em Salvador (BA), São Paulo (SP) e 3 fábricas integradas de papel e celulose, sendo a Unidade de Limeira (SP), Suzano no Estado de São Paulo e a Unidade Mucuri na Bahia. Além de 1 fábrica não integrada Unidade Rio Verde São Paulo, 1 Fábrica de produção de celulose Unidade Imperatriz no Estado do Maranhão.

A maior preocupação da empresa é o consumo de água e energia elétrica, tendo uma forte política ambiental e uma série de certificações para melhorar seu processo produtivo.

Desde 2010 a empresa Suzano divulga seus relatórios de sustentabilidade à comunidade contendo informações sobre os indicadores ambientais.

Os dados analisados são entre os anos de 2014 à 2018.

1.1 Análise contexto socioambiental

A maior preocupação da empresa é o consumo de água e energia elétrica, tendo uma forte política ambiental e uma série de certificações para melhorar seu processo produtivo.

Desde 2010 a empresa Suzano divulga seus relatórios de sustentabilidade à comunidade contendo informações sobre os indicadores ambientais.

Os dados analisados são entre os anos de 2014 à 2018.

Uma das maiores preocupações da empresa é o consumo de água e energia elétrica, visto que seu consumo é em grande escala, sendo uma das prioridades para mitigar os impactos ambientais que a empresa gera ao meio ambiente.

A empresa atua com a eco eficiência para gerar valor ao negócio e as partes interessadas com uma abordagem estratégica e dinâmica que engloba cooperação entre comunidades, preservação no meio ambiente, combate ao aquecimento global e busca na redução de desperdícios e transformar resíduos em recursos, estratégia de gestão fazer mais com menos juntamente com o ambiente e a economia permitindo processo de produção mais eficiente produzindo melhores produtos reduzindo uso de recursos naturais geração de resíduos e poluição em cadeia.

A empresa segue alguns princípios entre eles:

- ✓ Utilizar de forma eficiente os recursos naturais
- ✓ Conservar a biodiversidade e o ecossistema
- ✓ Reaproveitamento de resíduos e redução do envio ao aterro
- ✓ Otimizar o desempenho energético
- ✓ Respeitar a legislação em suas operações

A eco eficiência conduta da empresa que direciona os negócios para cada atividade desenvolvida, uma delas é:

- ✓ Avaliar risco e tomar medidas de prevenção controle e mitigação para impactos negativos e ampliação dos positivos
- ✓ Preservação do meio ambiente
- ✓ O cultivo do eucalipto em áreas de conservação e de plantio possibilita a criação de corredores ecológicos, ocorrendo sustentação de ciclos naturais, manutenção de espécies de fauna e flora.
- ✓ Pensamos em eficiência nos processos para diminuir o uso dos recursos adotamos os 4R (Repensar, Reutilizar, Reciclar, Reduzir)

Para mitigar os impactos monitoramos constantemente:

- ✓ O consumo e a captação de água
- ✓ Iniciativas e investimentos
- ✓ Otimizar o consumo de água em nossas plantações
- ✓ Restaurar ecossistemas em áreas degradadas
- ✓ Reaproveitamento energético de resíduos e desenvolvimento para uso de novos materiais.

Para reduzir o consumo de energia elétrica a empresa adotou algumas práticas entre elas são:

- ✓ Otimizar o uso de ar condicionado

- ✓ Manter portas e janelas fechadas reduz o esforço energético do equipamento, evitando a incidência de raios solares. Revisão no equipamento a cada 6 meses
- ✓ Uso de equipamentos com energia A Selo Procel
- ✓ Adquirir equipamentos com o selo Procel (Programa de Conservação de Energia Elétrica) do Inmetro eles utilizam o mínimo de energia possível.
- ✓ Utilizar equipamentos em LED usam menos cabos e otimizam recursos
- ✓ Conscientização dos colaboradores
- ✓ Realizar reuniões com metas de redução
- ✓ Promover consumo consciente
- ✓ Criar comitê de consumo
- ✓ Promover campanhas sobre o tema Banners Internet Intranet POP Formulário Documentos
- ✓ Redução do consumo
- ✓ Investir em energia renovável
- ✓ Cloud Computing (evitar gastos que servidores geram)
- ✓ Reciclagem de aparelhos
- ✓ Descarte consciente e correto de aparelhos equipamentos e dispositivos

Figura 1 – Integralização dos setores de consumo da indústria ao gerenciamento de eficiência energética.

<https://www.osetoreletrico.com.br/melhor-aproveitamento-da-energia-eletrica-na-industria/>

Para a redução de água a empresa adotou algumas práticas.

- ✓ Conscientização da equipe
- ✓ Realizar reuniões periódicas sobre o tema para conscientização coletiva
- ✓ Aproveitar água da chuva
- ✓ Adotar uso de cisternas ou tanques de grande litragem evitando utilizar água de mananciais ou concessionárias.
- ✓ Reuso da água
- ✓ Reutilização de água no processo produtivo, 90% utilizam esse processo afirmam que gera economia no consumo.
- ✓ Solução a gás
- ✓ Conhecido como gelo seco o dióxido de carbono pode substituir a água na limpeza de máquinas equipamentos processo eficiente e viável, remove tintas, óleos, graxas, poeiras.
- ✓ Não é abrasivo, não deixa resíduo, não conduz eletricidade, reduz o consumo de energia elétrica e facilita a logística de operação sem desmontar máquinas para a limpeza.
- ✓ Atender e ser 1 empresa ecologicamente correta tanto para legislação ambiental, governo, colaboradores, sociedade, País e claro o próprio meio ambiente.

1.2 Arcabouço legal

Temos o Sistema de Gestão Ambiental

ABNT NBR ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental

Desenvolver 1 estrutura de proteção ao meio ambiente.

ISO International Organization for Standardization

ISO 9001 Qualidade

Gestão da qualidade com objetivo de gerenciar as expectativas dos clientes.

NBR 15755 Reciclato

Norma que define especificações de papel e cartões reciclados com base nas fibras recicladas.

OHSAS 18001

Norma sobre Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) promovendo 1 ambiente de trabalho seguro e saudável.

1.3 Justificativa

A empresa adotou tais medidas para mitigar os impactos que a mesma causa no meio ambiente visto que não é necessário grandes gastos para atender as legislações e atingir o objetivo de ser uma empresa sustentável e ecologicamente correta.

Onde a direção da mesma tem investimentos em pequenas atitudes no dia a dia da empresa para o bem o maior e comum sendo o meio ambiente e seus colaboradores, terceiros, fornecedores e toda cadeia produtiva.

Com essas medidas atingimos a redução esperada para a empresa em questões de consumo e utilização dos recursos naturais e conscientização de toda a comunidade em que atuamos.

2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[HTTPS://WWW.MEUPOSITIVO.COM.BR/PANORAMAPOSITIVO/CONSUMO-DE-ENERGIA-EM-GRANDES-EMPRESAS/](https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/consumo-de-energia-em-grandes-empresas/)

[HTTPS://WWW.OSETORELETRICO.COM.BR/MELHOR-APROVEITAMENTO-DA-ENERGIA-ELETRICA-NA-INDUSTRIA/](https://www.osetoelettrico.com.br/melhor-aproveitamento-da-energia-eletrica-na-industria/)

[HTTPS://WWW.H2OSOLUTIONS.COM.BR/BLOG/5-DICAS-SOBRE-COMO-ECONOMIZAR-AGUA-NA-INDUSTRIA/](https://www.h2osolutions.com.br/blog/5-dicas-sobre-como-economizar-agua-na-industria/)

[HTTPS://AVOZDAINDUSTRIA.COM.BR/GESTO/4-AES-AJUDAM-REDUZIR-O-CONSUMO-DE-GUA-NA-INDUSTRIA-METALMECNICA](https://avozdaindustria.com.br/gesto/4-aes-ajudam-reduzir-o-consumo-de-gua-na-industria-metalmecnica/)